

O CARBONO É AZUL NO ESTUÁRIO

Por Margareth Copertino

Crédito da imagem: Jorge Aragoni.

Ecosistemas costeiros vegetados – manguezais, marismas e pradarias de gramas marinhas – possuem elevada capacidade de sequestro e estoque de carbono, e, por isso, são reconhecidos como ecossistemas de “**carbono azul**”. Além de sumidouros de carbono, estes ambientes formam barreiras físicas naturais, protegendo a costa contra o avanço do mar, ondas de tempestades e reduzem a erosão costeira. Portanto a conservação e a restauração destes ecossistemas são consideradas soluções baseadas na natureza, de baixo custo e bastante eficazes, na mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Mesmo ocupando uma área que equivale a menos de 1% da superfície oceânica, os ecossistemas costeiros vegetados contribuem com 30% até 50% do carbono enterrado nos sedimentos marinhos. Estes ecossistemas sequestram o carbono muito mais rápido que as florestas terrestres, estocando grande parte no solo e sedimentos. Se não forem perturbados ou destruídos, estes ecossistemas costeiros podem armazenar o carbono por milênios nas camadas profundas do solo.

O problema é que os ecossistemas costeiros vegetados estão ameaçados e sendo alterados por impactos humanos, como mudanças no uso da terra (marismas e manguezais são drenados, aterrados e convertidos em áreas para agricultura e pastagem), poluição, pesca de arrasto, dragagens e turismo predatório. Estes ambientes estão ainda impactados e ameaçados pelo aquecimento global do planeta, subida do mar, erosão costeira e eventos extremos (inundações, secas, tempestades e ondas de calor). Quando os solos de manguezais e marismas ou o fundo marinho são perturbados, a matéria orgânica aprisionado é oxidada e uma boa parte do carbono (pelo menos 40 %) retorna ao ambiente na forma de gases de efeito estufa (CO₂, metano e óxido nitroso). Em grandes escalas, isto tem consequências graves para o planeta, retroalimentando o aquecimento global.

Considerando as taxas médias de degradação dos ecossistemas costeiros, entre 2 até 7% ao ano, tais perdas podem gerar emissões na ordem de centenas de milhões de toneladas de carbono liberadas na atmosfera anualmente. Isto sem falar nos prejuízos a outras funções ecológicas, bens e serviços ecossistêmicos, como a conservação da biodiversidade e dos habitats de vida selvagem, provisão de alimentos, manutenção da pesca, proteção da costa e infraestrutura contra tempestades, controle da erosão, recarga de águas subterrâneas, purificação do ar, depuração da água, regulação do microclima, educação e cultura.

O projeto “Carbono Azul no Estuário da Lagoa dos Patos” objetiva determinar e mapear os estoques e taxas de sequestro de carbono por marismas, vegetação submersa e planos não vegetados; assim como estimar as emissões de GEE naturais e induzidas por perdas destes habitats. Os resultados deverão contribuir com questões científicas emergentes sobre a dinâmica destes ecossistemas e para avaliações globais. Os resultados também devem gerar recomendações voltadas para tomadores de decisão, visando influenciar programas de conservação e políticas climáticas.

A conservação e restauração dos ecossistemas de carbono azul já são reconhecidas pela ONU como “soluções baseadas na natureza”, de baixo custo e alta eficácia, recomendadas para os planos e ações de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Desta maneira, o carbono azul é uma grande oportunidade para o Brasil (e para suas cidades costeiras), com sua longa linha de costa e extensas áreas de manguezais, marismas e pradarias marinhas. A despeito de sua relevância, o carbono azul não faz parte dos compromissos e metas mitigadoras do país (Contribuições Nacionalmente Determinadas, NDC), tão pouco teve suas emissões (por degradação ou mudança no uso da terra) inventariadas. Esta realidade deve mudar nos próximos anos, estimuladas

principalmente pelo novo Plano Clima, que terá seções dedicadas ao Oceano e Zonas Costeiras.

O município de Rio Grande, assim como outros municípios estuarinos, é repleto de áreas úmidas costeiras (banhados, marismas e vegetação submersa), podendo se beneficiar com programas de conservação e restauração do carbono azul.

Mecanismos de carbono azul, entretanto,

somente serão viáveis se o carbono (emissões e remoções) puder ser monitorado, a gestão for sustentável e houver participação de todas as partes interessadas. Mais importante, o sequestro de carbono deve ser combinado com outros serviços ecossistêmicos (co-benefícios), de modo que a população local seja significativamente e visivelmente beneficiada.

“ Investimentos nos ecossistemas de carbono azul alcançam para além do carbono sequestrado e estocado nos solos destes ambientes: são investimentos na biodiversidade, nas comunidades locais e na justiça climática. ”

Estuário da Lago dos Patos.

Crédito da imagem: João Paulo (peld.furg.br)

SOBRE A AUTORA

Margareth é capixaba, cresceu em São Paulo e estudou pelo Brasil e pelo mundo até se tornar Doutora em Ecologia Marinha, pela *University of Adelaide*, na Austrália. Hoje, ela é Professora Associada do Instituto de Oceanografia da FURG (Lab. de Ecologia Vegetal Costeira), pesquisadora da Rede CLIMA e membro do *Blue Carbon International Scientific Working Group*. Em seu trabalho, a Profa. Margareth ensina e também investiga sobre as comunidades de macroprodutores primários marinhos. Em seu tempo livre, gosta de caminhar pelas ruas e trilhas de cada cidade que visita e é obcecada por filmes e séries de suspense, livros, gatos e plantas.

Margareth Copertino